

YOZUVCHI ROMANLARIDA OBRAZLILIK

Orazbaeva Asal Shaukat qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928389>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15- Fevral 2025 yil
Ma'qullandi: 20- Fevral 2025 yil
Nashr qilindi: 26- Fevral 2025 yil

KEY WORDS

obraz, konkret manzara, qahramon, individuallik, badiiy to'qima

ABSTRACT

Ushbu maqolada Ulug'bek Hamdam romanlarida obrazlilik haqida fikr yuritilgan. Yozuvchi uslubi va idealidagi qahramonlar dunyoqarashi tahlilga tortilgan. Tadqiqot obyekti sifatida yozuvchining "Muvozanat", "Isyon va itoat" romanlari olingan.

Adabiy asarning badiiylik darajasi ham mazmuniy, ham shakliy jihatdan teng baholangandagina samarali bo'ladi. Badiiylikning asosini obraz va obrazlilik tashlik etadi. I.V.Gyote: "Har qanday yaxshi fikr aytiladi: qanday aytishni emas, balki nimani aytishni o'ylang"¹, - deb yozgan.

San'atning barcha turlari voqelik tasvirini obraz orqali tadqiq etadi. D.Vladimir ta'biri bilan aytganda, - "obraz" so'zi "razit, obrazit" - paydo qilmoq, ya'ni narsaning tashqi ko'rinishini paydo bo'lishi ma'nosidagi so'zdan olingan bo'lib, yasamoq, tiklamoq tushunchalariga yaqin turadi. Obraz atamasiga turli qomusiy kitoblar va lug'atlarda etimologik izoh berilmaydi, balki uni san'atning barcha turlarida voqelikni o'zlashtirishning vositasi, shakli ekanligi bir xilda ifodalanganligini kuzatamiz.

Badiiy obraz voqelikni, hayotiy mushohadalarni ijodkor dunyoqarashi, estetik ideali orqali qayta ishlanishi oqibatida yangidan yaratilishidan iborat², deyiladi. Badiiy adabiyotda hayot mohiyatan umumlashganlik, individuallik, emotsional-ta'sirchalik, estetik qiymat, to'qima kabilarni qo'shib badiiy obrazlilik orqali ifodalanadi. Obraz o'zi muayyan bir davrdagi jamiyatning eng muhim elementlarini umumashtirib aks ettiradi. L.I.Timofeev ta'rifi bilan aytilganda: obraz badiiy to'qima yordamida yaratilgan va estetik qiymat kasb etgan, inson hayotining umumlashgan, ayni vaqtda konkret manzarasi hisoblanadi. Obrazga nisbatan kengroq tushuncha bo'lgan obrazlilik voqea- hodisaning yuz berishi uchun shart bo'lgan manzara tasviri deyish mumkin. Obrazlilik qancha kuchli bo'lsa, badiiylik ham shunchalik kuchli bo'ladi.

Badiiy obraz voqelikning, inson ruhiyatining mohiyatini, yetakchi xususiyatlarini ijodkorning estetik ideali nuqtai nazaridan butun murakkabligi bilan qamrab olgan holda aks ettirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Ko'pchilik tadqiqotchilar fikricha, ijodkorning estetik ideali mukammal go'zallik nuqtai nazaridan yaratgan obrazlarida o'z ifodasini topadi. Bu asosan to'g'ri mezon. Bunda ijodkorning estetik ideali go'zallik kategoriyasini baholash vositasi

sifatida ishtirok etadi³. Darhaqiqat, chin ma'nodagi xunuklikni go'zallik degan tushuncha borligi uchun ham farqlay olamiz. Shu ma'noda obrazlarni ham.

U.Hamdami yaratgan obrazlari qalb go'zalligi bo'ydir. Tashqi tomondan o'ta nafis tasvirlarda berilmaydi. Ichki botiniy poklik, to'g'rilik, sabr-bardoshli bo'lish, mustahkam irodaga egalik yozuvchi bizga tanitgan obrazlarda mavjud xususiyatdir. Ularning deyarli barchasida ichki "men" o'z-o'zini so'roqqa tutib harakatlarini muhokama qilish orqali ko'rsatiladi. Obrazlar qalbining tubida o'ziga tortuvchi, inson shaxsiga oyna bo'luvchi nimadir yashaydi. Bu insoniylik, odam shaxsini ulug'lash, kelajakka intilish tuyg'usidir.

Badiiy obraz to'liq shakllanib, asar tugallanmaguncha bo'lgan davrni chaqaloq tug'ilib ona ko'zi ochiladigan lahzalarga mengzaladi. I.V.Gyote o'z davrida F.Shillerga yozgan maktubida bu haqda shunday yozgan: "Roman ("Vilgelm Meystrning talabalik yillari" romanining 8-kitobi – B. S.) hayrat bilan o'z o'rnidan siljidi. Hozir men shoirona kayfiyatdaman. Shu bois ko'pgina munosabatlarda nima xohlashimni yoki nima qilishimni ham bilmayman"¹. Ya'ni ijod onlarida o'zi reja qilgan onlarida yozuvchi ilhom sehri og'ushida o'zi ko'zlagan yo'ldan yurolmasligi ham mumkin.

U.Hamdami romanlarida obraz va obrazlilik masalasi ham tahlilga tortishga molik ishdir. Xususan, adibning ijodiy mahorati isbotida yuzaga kelgan obraz va ularning ifoda usullari o'ziga xos deyish mumkin. Shuningdek, romanlardagi voqealar real ijtimoiy hayot bilan uzviy bog'lanib ketgan. Natijada undagi obrazlar ham mavjud kishilarning xususiyatlarini o'zida umumlashtiradi. Binobarin, romanlarda tanlangan mavzudan kelib chiqib tasvirlangan individual xususiyatlar ham mavjud.

"Badiiy obrazning sintezlashish jarayoni ichki suronli, og'ir va murakkab, hayajonli va lazzatli bo'lganligi bilan bog'liq holda har xil kechadi, binobarin, badiiy obraz ham har xil darajada tug'iladi. Ayrim ijodkorlarda u to'laqonli va barkamol, ba'zilarida esa sust va nursiz tg'ilishi mumkin. Bu narsa ijodkordagi ruhiy holatga mutanosibligi kabi juda ko'p jihatlari bilan aloqador. Qayd etilgan ana shu jihatlarning bir butunlikda etilib kelish onlari yuqorida aytganimiz ilhom damlariga bog'liqdir"¹.

Ilhom onlari ijodkorlarda turli xilda kechganligi uchun ham ularning qalamidan yaratilgan, kitobxonlarga etib borgan asarlar ham bir-biriga o'xshamaydi. Yozuvchi U. Hamdami asarlari ham shu jumladan. "Muvozanat" romanidagi shifokorlarni olaylik. O'z kasbiga xilof ish qilib, yosh Abdullajonni jonini otasi Yusuf bilan dallollashib, shu kasb yo'liga kirishdan avval ichgan Gippokrat qasamini buzib o'tirishi ayni real voqelik manzarasi deyish mumkin. Negaki, shifokorlar orasida ham kasbi uchun emas, daromad yo'lida ishlayotganlari topiladi. "Isyon va itoat"dagi tabib oilasi talqini asarda ahamiyatli nuqtalardan biri. Uning xotini va qizchasi haqidagi tasvir orqali tabibni yaxshi ishini tashlab qishloqqa kelishi va bir umr oila baxtidan benasib yashashining sababini ko'rsatadi.

"Voqelikning muayyan inson ruhiy olami, hissiy boyligi, tuyg'ulari orqali, ongli aks etishi badiiy obrazni tashkil qiladi. Badiiy obraz inson hissiyotiga, tuyg'ulariga ta'sir etish bilan uning aqliga, bilimiga va ongiga ta'sir etadi"².

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda tahlil qilinayotgan romanlardagi obrazlarning kitobxon ruhiyatiga ta'sir etadigan, ko'ngil toriga tegib o'tadigan jihatlari ham bor deyish o'rinli. Shuningdek, yozuvchining tabiat tasvirlarini berishda yoki romanning ta'sirchanligini oshirib, obrazlilikning bo'rtib chiqishi uchun ortiqcha urinishlari sezilmaydi. "Isyon va itoat"dagi shayton obrazi orqali insonning ko'ngliga soladigan g'alayonlar, shubha-yu

ikkilanishlarini hamma zamonda ham bir xil ta'sir etishini ko'rsatiladi. Bu olam yaratilibdiki, insonni yo'ldan uruvchi, muammolar tug'diruvchi – bu shayton tushunchasidir.

Badiiy adabiyot va san'atni obraz va obrazliliksiz tasavvur qilib bo'lmaydi. B.Sarimsoqov voqealarni obrazlar orqali tasvirlash, ifodalash obrazlilik deb qaralsa, badiiy obrazlilik muallif nutqidagina ko'rinishini aytadi. Demak, muallif nutqi orqali beriladigan voqelik asarda obrazlilikning darajasini belgilaydi. Demak, yozuvchi romanlaridagi obrazlar o'zida ijtimoiy muhitdagi kishilar xarakterining umumiylikni yaxlit ifodalagan. Ular kitobxon bilan yonma-yon yashayotgan bugungi kun odami sifatida tasvirlanadi. Muayyan darajada muallifning ideali bilan sug'orilgan. Ortiqcha ta'rif va izohlar uchramaydi. Tasvirda qahramonlar harakat qilayotgan muhit hayotiy chiqishi ko'zlanadi. Tanlangan mavzu umuminsoniy g'oyalarni o'zida jamlagani holda o'quvchiga tushunarli, qalbiga etib boradigan shaklda ifodalanadi. Shuningdek, muallif asarga olib kirgan epizodik obrazlarning keyingi hayoti ko'pincha oxirigacha berilmaydi. Buni yozuvchining uslubini bir jihati deb, yoki ularning hayotini izohlash ahamiyatga ega emas, deb qarash mumkin. Modern adabiyotda inson muhitning qurboni, degan tushuncha bo'lib, buni ko'plab asarlarda talqin qilishgan. U. Hamdam romanlarida bu tushuncha boshqa talqin bilan beriladi. Ya'ni, inson eng go'zal yaratilgan bo'lganligi uchun ham muhitga qurbon bo'lmasligi kerak. Yozuvchi obrazlarini ana shu ma'noda talqin qilinganiga ahamiyat qaratish o'rinli.

Demak, U. Hamdam romanlari yuzasidan so'z yuritib, ulardagi qahramonlar talqini borasidagi fikrlarni umulashtirgan holda quyidagicha xulosalarga kelish mumkin:

- markaziy qahramonlar xarakterlari turli yordamchi obrazlar vositasi bilan talqin qilib boriladi;

- qahramon botinidagi o'y-fikrlar va qiladigan ishlari doimo qarama-qarshilikda tasvirlanib, obraz shaxsini ochib berish, to'g'ri xulosa chiqarish uchun yo'naltiriladi;

- bosh qahramon har uchala romanda ham ziyoli kishilar, ijodkorlar orasidan olinib, shu soha vakillarining qiyofasi tasvirlanadi;

- obrazlar xatti-harakatlari, ularning o'y-xayollari singari to'xtovsiz intilish va harakatda beriladi;

- yozuvchi yaratgan obrazlar oyog'i yerdan uzilmagan, lekin ko'ngil dunyosi ko'klarda parvoz qiluvchi, insoniylikni his etuvchi beqiyos qalb egalarining qiyofasini eslatadi;

- "Isyon va itoat" dagi Akbar bosh qahramon darajasini oqlay olmagandek ko'rinsa-da, yozuvchi unga yuklagan ma'no zalvori o'zini oqlaydi;

- qahramonlar harakatlanayotgan shart-sharoit to'g'ri tanlanib, romandagi obrazlilikning hayotiy ekanligini ta'minlashga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B. Sarimsoqov. Badiiylik asoslari va mezonlari. –T.: 2004,
2. Д.Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка. т.II.–М.: Русский язык, 1981.
3. В.Гёте, Ф.Шиллер. Переписка 2-х томах. т.II. –М.: Искусство, 1988.